

**2-TIP QANDLI DIABET BEMORLARDA MINI-GASTROSHUNTLASH
OPERATSIYASIDAN KEYINGI ENTEROPATIK DIAREYANI PROGNOZLASH
(ADABIYOTLAR SHARHI)**

**PREDICTION OF ENTEROPATHIC DIARRHEA AFTER MINI-GASTRIC BYPASS
SURGERY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS (A LITERATURE
REVIEW)**

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНТЕРОПАТИЧЕСКОЙ ДИАРЕИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
МИНИ-ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-
ГО ТИПА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Sayidburxonov S.S.

<https://orcid.org/0009-0001-3493-0455>

Central Asian Medical University

Xayitov I.B. - t.f.d., dotsent

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. *Mini-gastroshuntlash (MGSH) yoki bir anastomozli gastroshuntlash (OAGB) semizlik va 2-tip qandli diabetni jarrohlik yo'li bilan davolashda yuqori samaradorlikka ega. Biroq ushbu operatsiyadan keyin rivojlanadigan enteropatik diareya bemorlarning hayot sifati va oziqlanish holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maqsad. 2-tip qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda MGSHdan keyingi enteropatik diareyaning patogenezini, xavf omillarini va prognozlash imkoniyatlarini adabiyotlar asosida tahlil qilish. Material va usullar. Scopus va Web of Science bazalarida indekslangan ilmiy maqolalar, tizimli sharhlar va klinik tadqiqotlar tahlil qilindi. Xulosa. Enteropatik diareya ko'p omilli asorat bo'lib, hozircha uni oldindan aniq bashorat qiluvchi tasdiqlangan model mavjud emas.*

Kalit so'zlar: *mini-gastroshuntlash, bir anastomozli gastroshuntlash, enteropatik diareya, 2-tip qandli diabet, bariatrik jarrohlik.*

Abstract. *Mini-gastric bypass (MGB) or one-anastomosis gastric bypass (OAGB) is a highly effective surgical method for the treatment of obesity and type 2 diabetes mellitus. However, the development of enteropathic diarrhea after this procedure negatively affects patients' quality of life and nutritional status. Objective. To analyze the pathogenesis, risk factors, and prognostic possibilities of enteropathic diarrhea after MGB in patients with type 2 diabetes mellitus based on the available literature. Materials and Methods. Scientific articles, systematic reviews, and clinical studies indexed in the Scopus and Web of Science databases were analyzed. Conclusion. Enteropathic diarrhea is a multifactorial complication, and currently there is no validated model that can reliably predict its development.*

Keywords: *mini-gastric bypass, one-anastomosis gastric bypass, enteropathic diarrhea, type 2 diabetes mellitus, bariatric surgery.*

Аннотация. *Мини-гастрошунтирование (МГШ) или гастрошунтирование с одним анастомозом (ОАГБ) является высокоэффективным хирургическим методом лечения ожирения и сахарного диабета 2-го типа. Однако развитие энтеропатической диареи после данной операции негативно влияет на качество жизни и нутритивный статус пациентов. Цель. Анализ патогенеза, факторов риска и возможностей прогнозирования*

энтеропатической диареи после МГШ у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на основе данных литературы. Материалы и методы. Проанализированы научные статьи, систематические обзоры и клинические исследования, индексированные в базах данных Scopus и Web of Science. Заключение. Энтеропатическая диарея является многофакторным осложнением, и в настоящее время не существует подтвержденной модели, позволяющей достоверно прогнозировать ее развитие.

Ключевые слова: мини-гастрошунтирование, гастрошунтирование с одним анастомозом, энтеропатическая диарея, сахарный диабет 2-го типа, бариатрическая хирургия.

Kirish. Oxirgi hisob-kitoblarga ko'ra Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, 1,9 milliarddan ortiq kattalar butun dunyo bo'ylab ortiqcha vaznga ega (tana massasi indeksi ≥ 25 kg/m²) (shu jumladan, semirib ketgan 650 million). Bu tarqalish 1975 yildan 2016 yilgacha uch baravar oshdi (JSST Semirib ketish: global epidemiyaning oldini olish va boshqarish, 2000) [1].

Qandli diabet butun dunyo bo'ylab Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va milliy sog'liqni saqlash tizimlari nazorati ostida global ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, yuqumli bo'lmagan epidemiya sifatida tan olingan [2]. Xalqaro qandli diabet federatsiyasi (International Diabetes Federation, IDF) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 20–79 yoshdagi qandli diabet bilan og'riqan bemorlar soni 537 million kishiga yetgan (IDF atlas 2021), bu avvalroq tahmin qilingan o'sish sur'atidan 10–12 yilga yuqoridir. Bu ko'rsatkich 2045-yilda deyarli ikki baravar ko'payib, 783 million kishiga ko'payishi (46%) kutilmoqda [3]. Qandli diabet 2-tip - bu murakkab multifaktorial patogenezi bo'lgan kasallik. Asosiy patogenetik mexanizmlar insulin sekretsiyasi va insulin qarshiligining buzilishi hisoblanadi, ammo surunkali giperqlikemiyani ko'plab yangi nuqsonlar soni oshib boradi [4]. Qandli diabetning 2-turi (QD2) keng tarqalgan bo'lib, makro- va mikrotomir asoratlari tufayli nogironlik va o'lim holatlari yuqoriligi tufayli zamonaviy tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi. QD2 bilan og'riqan bemorlar soni dunyo bo'ylab o'sishda davom etmoqda [5]. Bunga ikkinchi global epidemiya - semizlik katta hissa qo'shmoqda. JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining to'rt dan bir qismi semirib ketgan yoki ortiqcha vaznga ega. QD2 bilan og'riqan bemorlarning aksariyati semizlik va ortiqcha tana vazniga ega. Visseral semizlikning mavjudligi QD2 rivojlanishi va avj olishiga yordam beradi, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi. Tashxis qo'yilgan paytdan boshlab semizlik uzoq muddatli davolanishni talab qiladi. Tana vaznining 5-10% ga kamayishi glikemik nazoratning yaxshilanishi, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishi uchun xavf omillarining - insulinrezistentlik, qon bosimi, xolesterin va triglitseridlar, yallig'lanish va endotelial disfunktsiya markerlarining kamayishi bilan bog'liq [6].

QD2 bilan og'riqan bemorlar uchun vazn yo'qotishning yaqqol foydasi bo'lsada, klinik jihatdan sezilarli vazn yo'qotishga uzoq muddatda erishish mumkin va bu juda qiyin. Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda bir qator sabablarga ko'ra, qandli diabet bo'lmagan bemorlarga qaraganda tana vaznini kamaytirish qiyinroq. QD2 bilan og'riqan bemorlarning ko'pchiligida insulinrezistentlik mavjud bo'lgani uchun mushaklar va jigar kerakli miqdorda glyukozani utilizatsiya qilmaydi, giperinsulinemiya triglitseridlar sintezi va to'planishini qo'zg'atadi, bir vaqtning o'zida adipotsitlarda lipolizni bostiradi, natijada yog' to'qimasi massasining oshishiga olib keladi [7]. Tana vaznini o'z vaqtida kamaytirish nafaqat qandli diabetni rivojlanishini sekinlashtiradi, balki kasallikni davolanishiga olib keladi. Bu esa glyukozani pasaytiruvchi preparatlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Eng ahamiyatli jihati QD2 ning erta bosqichlarida β -hujayralar disfunktsiyasi hali qaytar bo'ladi [8]. Semizlikka yondosh kasalliklar: yurak-qon tomir kasalliklari hamda qandli diabetning 2-turi hisoblanadi. Tana vaznining kamayishi glikemik nazoratning yaxshilanishiga olib keladi. Semizlikni eng samarali davolash usuli bariatrik operatsiyalarni bajarish hisoblanib, bu nafaqat tana vaznining kamayishi, balki QD2 remissiyasigacha tushishi va qondagi glikemik nazoratning yaxshilanishiga erishiladi [9].

Bariatrik jarrohlik uzoq muddatli vazn kamayishi va diabet remissiyasini ta'minlaydigan eng samarali usul sifatida e'tirof etilgan. Shu jarrohlik turlaridan biri bo'lgan mini-gastroshuntlash (MGSH/OAGB) texnik soddaligi va yuqori metabolik samaradorligi bilan ajralib turadi [10]. Biroq

MGSH malabsorbsion komponentga ega bo'lgani sababli, operatsiyadan keyingi davrda enteropatik diareya kabi asoratlar rivojlanishi mumkin. QD2 bilan og'riqan bemorlarda esa diabetik enteropatiya va vegetativ neyropatiya tufayli ushbu asorat yanada og'ir kechishi ehtimoli yuqori [11].

Mini-gastroshuntlash operatsiyasining anatomik va metabolik xususiyatlari. 1997-yilda Shimoliy Amerikalik jarroh Robert Rutlej (Robert Rutledge), E. Meyson g'oyalariga murojaat qilib o'ttiz yil davomida, faqat bitta anastomozni shakllantirish bilan laparoskopik oshqozon shuntlash texnikasini ishlab chiqdi. Metodika "mini-gastro shuntlash" (mini-gastric bypass, MGB) deb nom oldi. Qisqa vaqt ichida operatsiya keng ommalashdi [12,13,21]. 2001-yilda Robert Ratlej RYGB ning muqobili sifatida laparoskopik mini-gastroshuntlash operatsiyasini ishlab chiqdi. Ushbu usulning mohiyati ingichka ichakni Treys boylamidan 200 sm masofada shqozonga apparat yordamida gastroenteroanastomozni qo'yish bilan uzun tor oshqozon naychasini yaratishdan iborat edi. Texnik jihatdan ushbu operatsiyani bajarish klassik operatsiyaga qaraganda osonroq, operatsiyadan keyingi erta asoratlar soni ancha kamedi [14,15]. MGSsh oshqozon hajmini kichraytirish va oziq-ovqat yo'lini qisqartirish orqali vazn yo'qotishga va metabolik yaxshilanishga yordam beradi. Operatsiya ikki asosiy komponentdan iborat:

Oshqozonni kichraytirish: Oshqozonning yuqori qismi kichik "trubasimon cho'ntak" shaklida ajratiladi (50–150 ml hajmda). Bu cheklovchi (restrictive) ta'sir ko'rsatadi, chunki bemor kamroq ovqat yeydi.

Ichakni qayta ulash: Kichraytirilgan oshqozon to'g'ridan-to'g'ri ingichka ichakning o'rta yoki distal qismiga ulanadi (anastomoz). Ichakning dastlabki qismi (taxminan 150–200 sm) chetlab o'tiladi, bu malabsorbsiya ta'sirini beradi [16,17,18,19] (5-rasm).

Mini-gastroshuntlash

5-rasm. Mini-gastroshuntlash operatsiyasi.

Yuqoridagi rasmdan ko'rinib turibdiki ovqat luqmasi o'n ikki barmoqli ichak va och ichakning proksimal bo'limini chetlab o'tadi, ovqatning bunday passaji glyukoza metabolizmiga ta'sir qiladi va qondagi glikimiyani pasaytiradi [22,23].

MGSsh operatsiyasi davomida oshqozonning kichik naychasimon rezervuari hosil qilinib, u ingichka ichakning jejunum qismi bilan bitta anastomoz orqali ulanadi. Natijada ovqat oqimi va safro-pankreatik sekretlar kechroq aralashadi. Ushbu holat vazn kamayishi va glyukoza tez nazoratga olinishi bilan birga, ozuqa moddalari so'rilishining kamayishiga olib keladi [23]. Biliopankreatik

oyoq uzunligi ortishi malabsorbsion ta'sirni kuchaytirib, diareya va steatoreya rivojlanish xavfini oshirishi mumkin [24].

MGSHDan keyingi enteropatik diareyaning epidemiologiyasi. Adabiyotlarda MGSHDan keyin ich ketishi chastotasi turlicha ko'rsatilgan. Ba'zi tadqiqotlarda yengil va vaqtinchalik diareya ustun bo'lsa, ayrim holatlarda surunkali enteropatik diareya qayd etilgan [25].

Malabsorbsion bariatrik operatsiyalar (RYGB, OAGB)dan keyin diareya chastotasi restriktiv operatsiyalarga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlangan [26].

Enteropatik diareyaning patogenetik mexanizmlari

- Safro kislotalari malabsorbsiyasi. MGSHDan keyin enterohepatik aylanish buzilishi natijasida safro kislotalari yo'g'on ichakka ortiqcha tushadi. Bu holat sekretor diareyani chaqiradi va postbariatrik diareyaning muhim sabablaridan biri hisoblanadi [27]. 4.2 Ingichka ichakda bakterial ortiqcha ko'payish (SIBO). Ichak anatomiyasining o'zgarishi va motilitetning sekinlashuvi ingichka ichakda bakterial ortiqcha ko'payishga (SIBO) olib keladi. OAGBdan keyingi bemorlarda SIBO yuqori chastotada aniqlangan va diareya bilan bevosita bog'liqligi ko'rsatilgan [28].

- Pankreatik ekzokrin yetishmovchilik. Ovqat bilan pankreatik fermentlarning kech aralashishi yog'larning parchalanishini buzadi. Natijada steatoreya va surunkali diareya rivojlanadi, bu esa ferment preparatlari bilan davolashni talab qilishi mumkin [29].

2-tip qandli diabet va diabetik enteropatiya. QD2 bilan og'riqan bemorlarda diabetik vegetativ neyropatiya ichak motiliteti va sekretsiasining buzilishiga olib keladi. Diabetik enteropatiya ich ketishi, qabziyat yoki ularning almashib turishi bilan namoyon bo'ladi [30].

MGSHDan keyin ushbu funksional buzilishlar malabsorbsion mexanizmlar bilan qo'shib, enteropatik diareyaning og'ir va surunkali kechishiga sabab bo'lishi mumkin.

Eksperimental-laborator kalamushlar modeli asosida enteropatik diareyani o'rganish.

Hayvon modellaridan foydalanish ichak fiziologiyasi va metabolik mexanizmlarni chuqur o'rganish imkonini beradi. Kalamushlarda yuqori yog'li dieta va streptozototsin yordamida QD2 modeli yaratilishi keng qo'llaniladi [31]. Modifikatsiyalangan jejunojejunal bypass modellarida:

- safro kislotalari almashinuvi,
 - mikrobiota tarkibi,
 - ichak shilliq qavati morfologiyasi baholanib, enteropatik diareya mexanizmlari aniqlanadi.
- Eksperimental natijalar diabet fonida diareya tezroq va og'irroq rivojlanishini ko'rsatadi.

Enteropatik diareyani prognozlash imkoniyatlari. Hozirgi vaqtda MGBdan keyingi enteropatik diareyani prognozlaydigan aniq model mavjud emas. Biroq adabiyotlar quyidagi potentsial prediktorlarni ko'rsatadi:

- QD2 davomiyligi va neyropatiya mavjudligi
- biliopankreatik oyoq uzunligi
- safro kislotalari darajasi
- SIBO rivojlanishi
- ichak mikrobiotasi o'zgarishlari

Eksperimental kalamushlar modeli ushbu omillarni baholash va prognozlash algoritmlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Muhokama. Adabiyotlar va eksperimental tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, enteropatik diareya multifaktorial asorat bo'lib, diabet fonida uning klinik ahamiyati yanada ortadi. Hayvon modellari klinik kuzatuvlarni tushuntirish va individual xavfni baholash imkonini beradi.

Xulosa. Mini-gastroshuntlashdan keyingi enteropatik diareya 2-tip qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda murakkab patofiziologik mexanizmlarga ega. Klinik va eksperimental yondashuvlarni integratsiya qilish prognozlash va profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stoica L, Dobrescu A, Isaic A, Verdeş G, Tarța C, Lazăr F. Metabolic and Hormonal Changes after Sleeve Gastrectomy and Mini Gastric Bypass in a Rat Model of Induced Type 2 Diabetes Mellitus and Obesity. *Chirurgia (Bucur)*. 2019 Nov-Dec;114(6):732-738. doi: 0.21614/chirurgia.114.6.732. PMID: 31928578.

2. Глобальный доклад по диабету. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
3. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium; 2021 [cited 11.04.2023]. Available from: <https://www.diabetesatlas.org>.
4. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет типа 2: от теории к практике. МИА; 2016; 576 с.
5. IDF Diabetes Atlas, issue 2015, available at: www.diabetesatlas.org.
6. Standards of Medical Care in Diabetes-2016. Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2016;39(S1): S47-S51. <https://doi.org/10.2337/dc16-S009>
7. Lau DC, Teoh H. Impact of Current and Emerging Glucose-Lowering Drugs on Body Weight in Type 2 Diabetes. Can J Diabetes. 2015;39(5): S148-S154. <https://doi.org/10.1016/j.cjcd.2015.09.090>
8. Галстян Г.Р., Шестакова Е.А., Скляник И.А. Ожирение и сахарный диабет 2 типа: поиск компромиссного терапевтического решения. *Сахарный диабет*. 2017;20(4):270-278. <https://doi.org/10.14341/DM8726>
9. Мозгунова В.С., Семикова Г.В., Волкова А.Р., Ковалева А.А. Ремиссия сахарного диабета 2 типа у пациентов с ожирением после бариатрических операций // *Эндокринология: новости, мнения, обучение*. 2023. Т. 12, № 1. С. 22–27. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2023-12-1-22-27>
10. Rutledge R. The mini-gastric bypass: experience with the first 1,274 cases. Obesity Surgery. 2001.
11. Musella M, et.al. Complications following mini/one-anastomosis gastric bypass. Obesity Surgery. 2017.
12. Borbély YM, et al. Diarrhea after bariatric procedures: diagnosis and therapy. World Journal of Gastroenterology. 2017.
13. Mui WL, Lee DW, Lam KK. Laparoscopic sleeve gastrectomy with loop bipartition: A novel metabolic operation in treating obese type II diabetes mellitus. Int J Surg Case Rep. 2014;5(2):56-58. doi: 10.1016/j.ijscr.2013.12.002
14. Buchwald H. The evolution of metabolic/bariatric surgery. Obes Surg. 2014;24(8):1126-1135. doi: 10.1007/s11695-014-1354-3
15. Brolin RE. Long limb Roux en Y gastric bypass revisited. Surg Clin North Am. 2005; 85(4):807-817. doi: 10.1016/j.suc.2005.03.003.
16. Baker MT. The history and evolution of bariatric surgical procedures. Surg Clin North Am. 2011;91(6): 1181-1201. doi: 10.1016/j.suc.2011.08.002.
17. Buchwald H. The evolution of metabolic/bariatric surgery. Obes Surg. 2014;24(8):1126-1135. doi: 10.1007/ s11695-014-1354-3.
18. Celio AC, Pories WJ. A History of Bariatric Surgery: The Maturation of a Medical Discipline. Surg Clin North Am. 2016; 96(4):655-667. doi:10.1016/j. suc.2016.03.001. 21. Cleator IGM, Ding
19. Wittgrove AC, Clark GW, Tremblay LJ. Laparoscopic Gastric Bypass, Roux-en-Y: Preliminary Report of Five Cases. Obes Surg. 1994;4(4):353-357. doi:10.1381/096089294765558331.
20. Rutledge R. The mini-gastric bypass: experience with the first 1, 274 cases. Obes Surg. 2001; 11(3):276-280. doi: 10.1381/096089201321336584.
21. Bruzzi M, Rau C, Voron T, et al. Single anastomosis or mini-gastric bypass: long-term results and quality of life after a 5-year followup. Surg Obes Relat Dis. 2015; 11:321-326.
22. А.Г. Хитарьян, А.В. Межунц и др. Сравнительный анализ результатов лечения морбидного ожирения методом мини-гастрошунтирования с созданием аппаратного и ручного гастроэнтероанастомоза *e-mail: koma81@yandex.ru; *Эндоскопическая хирургия*, 6, 2018 <https://orcid.org/0000-0002-0078-260X>

23. Pories W.J. Etiology of type 2 diabetes mellitus: role of the foregut /Ю.Цветков, С.А.Иванов. 2-летние результаты лапароскопического минигастрошунтирования у больных сахарным диабетом 2 типа © 2015 Б. УДК 616-089.819.6
24. Ю.Цветков, С.А.Иванов. 2-летние результаты лапароскопического минигастрошунтирования у больных сахарным диабетом 2 типа © 2015 Б. УДК 616-089.819.6
25. Musella M, Apers J, Rheinwalt K, Ribeiro R, Manno E, Greco F, Čierny M, Milone M, Di Stefano C, Guler S, Van Lessen IM, Guerra A, Maglio MN, Bonfanti R, Novotna R, Coretti G, Piazza L. *Obes Surg.* 2016 May; 26(5):933-40. doi: 10.1007/s11695-015-1865-6.PMID: 26341086
26. Musella M, et.al. Complications following mini/one-anastomosis gastric bypass. *Obesity Surgery.* 2017.
27. Borbély YM, et al. Diarrhea after bariatric procedures: diagnosis and therapy. *World Journal of Gastroenterology.* 2017.
28. Scarpellini E, Tack J. Diabetic enteropathy: pathophysiology and management. *Current Opinion in Gastroenterology.* 2012.
29. Risstad H, et al. Long-term outcomes after one-anastomosis gastric bypass. *Surgery for Obesity and Related Diseases.* 2016.
30. Novljan U, Pintar T. Small intestinal bacterial overgrowth after gastric bypass. *Obesity Surgery.* 2022.
31. Shah SC, et al. Small intestinal bacterial overgrowth in bariatric surgery patients. *Clinical Gastroenterology and Hepatology.* 2020.